

RESEARCH ARTICLE

REGISTRO ARQUEOLÓGICO EN LA MARGEN DERECHA DE LA CUENCA DEL RÍO MARAÑÓN, PERÚ: PRESERVANDO LA HUELLA DE LOS CHACHAPOYAS

Archaeological Record on the Right Bank of the Marañón River Basin, Peru: Preserving the Footprint of the Chachapoyas

Maritza Revilla Bueloth,^{1,3} David Enmanuel Llancari Oleden,^{2,4} Manuel Antonio Morante Dávila,^{1,5} Erlita Llatas Becerra,^{1,6} William Chavez Espinoza^{1,7}

¹ Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM), Perú; ² Universidad Nacional Federico Villarreal, Perú; ³ ✉ maritza.revilla@untrm.edu.pe, <https://orcid.org/0000-0002-8275-8696>; ⁴ ✉ david_llancari@yahoo.es, <https://orcid.org/0009-0002-9063-1086>; ⁵ ✉ manuel.morante@untrm.edu.pe, <https://orcid.org/0000-0003-3098-9019>; ⁶ ✉ erlita.llatas@untrm.edu.pe, <https://orcid.org/0000-0002-0635-9175>; ⁷ ✉ wiliam.chavez@untrm.edu.pe, <https://orcid.org/0000-0002-5435-3464>

Figura 1. Estructura rectangular (A) y estructuras circulares (B) de Selcho Puñuna.

Recibido: 18-8-2023. Modificado: 4-9-2023. Aceptado: 8-9-2023. Publicado: 16-9-2023.

Edited & Published by Pascual Izquierdo-Egea. Arqueol. Iberoam. Open Access Journal.
License CC BY 3.0 ES. <https://n2t.net/ark:/49934/308>. <https://purl.org/aia/5207>.

RESUMEN. *En la Amazonia hay monumentos arqueológicos poco estudiados que carecen de registros. Este artículo revela un inventario de sitios en la cuenca del río Marañón, específicamente en Camporredondo y Ocalli, región del Amazonas. Nombres como Puka Cushpa, Piedra Molde, Selcho, Selcho Puñuna, Limadulce, Santa Lucía, Vista Hermosa, Pueblo Viejo, Cerro Campanas, El Mirador, El Metal, Cerropata, Galeras y Fila Alta, caracterizados por estructuras habitacionales, agrícolas y arte rupestre, se sitúan entre los 1292 y 2953 m de altitud en un terreno montañoso y verde. Estos sitios, durante la cultura Chachapoyas, ofrecieron condiciones óptimas para el desarrollo humano, destacando su importancia histórica y cultural en la región.*

PALABRAS CLAVE. *Arqueología amazónica; Perú; inventario arqueológico; arte rupestre; estructuras arquitectónicas.*

ABSTRACT. *In Amazonia, there are poorly studied archaeological monuments that lack records. This paper reveals an inventory of sites in the Marañón River Basin, specifically in Camporredondo and Ocalli, Amazon region. Names such as Puka Cushpa, Piedra Molde, Selcho, Selcho Puñuna, Limadulce, Santa Lucía, Vista Hermosa, Pueblo Viejo, Cerro Campanas, El Mirador, El Metal, Cerropata, Galeras and Fila Alta, characterized by habitational and agricultural structures and rock art, are located between 1292 and 2953 m above sea level in a mountainous and green terrain. These sites, during the Chachapoyas culture, offered optimal conditions for human development, highlighting their historical and cultural relevance in the region.*

KEYWORDS. *Amazonian archaeology; Peru; archaeological inventory; rock art; architectural structures.*

1. INTRODUCCIÓN

El registro arqueológico desempeña un papel crucial al autenticar los hallazgos, convirtiéndolos en patrimonio arqueológico y permitiendo una comprensión profunda del pasado (Zafra de la Torre 2017). Además de su valor histórico, el registro arqueológico también posee atributos que atraen al turismo (Gálvez y Rochietti 2018). A través de este registro se pueden desentrañar los patrones y alcances de las actividades de las comunidades del pasado, así como las interacciones entre ellas (Sugrañes *et al.* 2020). Esta diversidad de presentaciones del registro ha dado lugar al desarrollo de métodos que consideran la interacción entre factores culturales, biológicos y físicos (Carranza *et al.* 2020). A pesar de la riqueza arqueológica del Perú, la investigación de estos sitios ha sido limitada, pero en años recientes el interés por el patrimonio arqueológico ha crecido entre los investigadores (VanValkenburgh *et al.* 2016). En varios países, los datos arqueológicos aún están restringidos, pero el respaldo a la publicación de datos gubernamentales como información abierta está transformando el panorama (Previtali y Valente 2019; Morales *et al.* 2022).

La denominación «Chachapoya» ha sido empleada por los arqueólogos para describir los elementos culturales del periodo Intermedio Tardío, desde el Parque Nacional Río Abiseo hasta los ríos Utcubamba y Marañón al norte (VanValkenburgh *et al.* 2020). Aunque

muchos sitios arqueológicos han sido saqueados antes de su registro, todavía existen algunos escondidos en la Amazonia que carecen de exploración (Righetti *et al.* 2021). En la margen derecha de la cuenca del río Marañón se realizó un inventario arqueológico en los distritos de Camporredondo y Ocalli, región del Amazonas, considerando la exuberante vegetación, topografía accidentada y valles angostos que conforman un entorno muy diverso, hogar ancestral de los Chachapoya. Entre las diversas manifestaciones arqueológicas presentes, destacan pinturas, petroglifos, «espejos de agua» y variadas formas de arquitectura habitacional y agrícola (Neme *et al.* 2020; Matthews-Bird *et al.* 2017).

Sonia Guillén (2017) resalta la importancia de los hallazgos arqueológicos para reconstruir la historia, al entender cómo los antiguos habitantes se adaptaron a su entorno y se relacionaron con otras culturas vecinas. En este contexto, la ecología humana cobra relevancia al reconocer el valor intrínseco de todas las formas de vida (Marcos y Valera 2022). A lo largo del siglo XIX, investigadores y exploradores visionarios, como Vidal Senèze, Arturo Wertheman y el capitán francés Louis Langlois, se interesaron por la región de Luya, realizando expediciones etnográficas e históricas que revelaron sitios arqueológicos como Puente Utcubamba, Piedra Grande, San Antonio y Lic Lic.

La ocupación chachapoya en los distritos de Camporredondo y Ocalli se evidencia en sitios arqueológicos que incluyen arquitectura y arte rupestre, elemen-

tos que dan cuenta del desarrollo cultural diverso en la Amazonia peruana; la descripción sistemática de estos sitios involucra su tipología, ubicación, altitud y características clave. En dicha zona, el arte rupestre y los «espejos de agua» son prominentes, extendiéndose sobre formaciones rocosas naturales.

En la región del Amazonas los estudios arqueológicos son limitados. Principalmente, durante el siglo XX se centraron en la cuenca del río Utcubamba, abarcando los ríos entre Chachapoyas y Leymebamba. Con el tiempo, las investigaciones se ampliaron para incluir el valle de Luya (Guengerich y Church 2017; Ruiz 2013).

Esta investigación se centra en los distritos de Camporredondo y Ocalli, donde documentamos las evidencias que caracterizan a cada sitio arqueológico; reconociendo además que la cultura que habitó los ecosistemas amazónicos, tanto rurales como urbanos, ha experimentado cambios significativos a lo largo del tiempo (Neme *et al.* 2020; Matthews-Bird *et al.* 2017). Para ello, investigamos sitios arqueológicos ubicados en un segmento de la Amazonia peruana, como es el caso de la margen derecha de la cuenca del río Marañón, donde se encuentran los sitios de Cerro Campanas, El Mirador, El Metal, Cerropata, Galeras y Fila Alta. Asimismo, en Ocalli identificamos los sitios de Puka Cushpa, Piedra Molde, Selcho, Selcho Puñuna, Limadulce, Santa Lucía, Vista Hermosa y Pueblo Viejo.

Los sitios arqueológicos son expresiones materiales del pasado que registraron algunos aspectos de la vida de las comunidades antiguas, como sus comportamientos, necesidades y acciones. Estos sitios despiertan interés y se convierten en atractivos turísticos con potencial de generar ingresos económicos para la comunidad (Cahiza y Terraza 2021). Basándonos en este concepto, hemos desarrollado una metodología para describir y caracterizar las evidencias de cada sitio, según la forma en que se presentan. Para la descripción de sitios arqueológicos, hemos considerado su tipología, siglas del nombre del sitio, siglas del distrito, coordenadas UTM, altura en m s. n. m. y descripción de características relevantes.

2. MATERIALES

Los materiales arqueológicos que se han encontrado son evidencias de arte rupestre, «espejos de agua» y estructuras arquitectónicas. Estas últimas están relacionadas con batanes, material cerámico y líticos que se hallan en la superficie del suelo.

3. METODOLOGÍA

La metodología de la investigación consistió en tres pasos: prospección, levantamiento topográfico y registro de los sitios arqueológicos. La prospección fue sistemática y se realizó a pie en una zona de vegetación arbórea y arbustiva de difícil acceso; esta tarea nos permitió identificar la ocupación prehispánica distribuida en la margen derecha de la cuenca del río Marañón.

Para ubicar las coordenadas UTM y la altura en m s. n. m. de cada sitio prospectado, utilizamos un GPS navegador marca *Garmin Map 72*; para su localización geográfica usamos la Carta Nacional, hoja 1258 (13g Lonya Grande y 13h Chachapoyas).

Asimismo, para el levantamiento topográfico de los sitios registrados, empleamos una estación total marca *Topcon GTS 229*. La caracterización funcional de cada sitio arqueológico se basó en el tipo de evidencia que presentaba; considerando esta caracterización, describimos cada sitio arqueológico según su ubicación fisiográfica y sus coordenadas. Luego, presentamos los sitios a través de planos topográficos y un mapa general de ubicación.

4. RESULTADOS

En los distritos de Camporredondo y Ocalli, ubicados en zonas agrestes de la Amazonia, se han registrado catorce sitios arqueológicos, de los cuales seis lo fueron en Camporredondo y ocho en Ocalli. De estos sitios, siete tienen arquitectura habitacional, uno arquitectura agrícola, otro presenta arquitectura agrícola/habitacional y cinco tienen arte rupestre. Los sitios con arquitectura se caracterizan por tener un conjunto de estructuras arquitectónicas formadas por terrazas y recintos situados sobre una colina. Las terrazas tienen entre 90 y 100 m de largo, 0.80 m de altura y 6.50 m de ancho de plataforma. Los recintos arquitectónicos son siete en total, con formas circulares, semicirculares y cuadrangulares; además, están separados por callejones de entre 0.50 y 0.80 m de ancho que convergen en diversas direcciones.

También hay una plaza con muros perimetrales rectangulares que mide 48 m de largo, 14.50 m de ancho, 0.50 m de altura y 1.50 m de anchura del muro. Los muros de contención, los recintos y la plaza están rodeados por una estructura de piedra que funciona como muralla. A continuación, se detalla cada sitio arqueológico:

4.1 Selcho Puñuna (P-Am-L-Oc-27) (arquitectura habitacional)

Selcho Puñuna (figura 1) se encuentra en un declive topográfico de una ladera que domina la margen derecha del Marañón. Sus coordenadas UTM son 9311312 N y 803064 E y tiene una altitud de 2228 m s. n. m. Selcho Puñuna consiste en un conjunto de terrazas, recintos y una plaza construidos con piedras calizas con vista al exterior; estas se distribuyen a lo largo de una ladera empinada, ocupando un área aproximada de 60000 m².

Las terrazas tienen entre 90 y 100 m de largo, 0.80 m de altura y 6.50 m de ancho de plataforma. Los recintos son circulares, semicirculares y cuadrangulares, con diferentes dimensiones; además, están separados por callejones de entre 0.50 y 0.80 m de ancho que convergen en diversas direcciones. La plaza es rectangular, mide 48 m de largo, 14.50 m de ancho y 0.50 m de altura del muro. El conjunto de estructuras está cubierto en su mayor parte por una espesa vegetación y una muralla que recorre el perímetro.

4.2. Lima Dulce (P-Am-L-Oc-28) (arquitectura habitacional)

Lima Dulce se localiza en una colina natural de la margen izquierda del Selchohuayco. Sus coordenadas UTM son 9311374 N y 806658 E y tiene una altitud de 2142 m s. n. m. Se trata de un conjunto de terrazas con muros de contención y *aterrazamientos* naturales sin muros de contención que se distribuyen sobre la colina natural, ocupando un área aproximada de 50000 m². Las terrazas tienen forma semicircular y circular, con muros de contención de 0.50 y 0.80 m de altura construidos con piedras grandes y medianas de arenisca. Los *aterrazamientos* poseen medidas medias de 18 a 30 m de largo y 3 a 7 m de ancho y no presentan muros de contención. En la superficie se halló un fragmento de hacha elaborada con piedra caliza.

4.3 Santa Lucía (P-Am-L-Oc-29) (arquitectura habitacional)

Santa Lucía (figura 2) es un sitio que se sitúa sobre una planicie natural. Coordenadas UTM: 9311815 N y 807297 E. Su altitud es de 2296 m s. n. m. Este sitio se caracteriza por tener más de un centenar de recintos circulares, algunos dispuestos sobre plataformas de terrazas y otros sobre el nivel del terreno, distribuidos en

Figura 2. Estructuras circulares de Santa Lucía.

una planicie natural con una superficie aproximada de 55000 m².

Las terrazas están construidas con piedras grandes y medianas con vista al exterior, unidas con mortero de barro y pachillas; tienen entre 0.80 y 1.50 m de altura y se adosan a la roca natural. Los recintos presentan un diámetro de entre 5 y 6 m y poseen vanos de acceso hacia el lado oeste y el este que miden entre 0.50 y 0.60 m de ancho. Al norte de las estructuras arquitectónicas

Figura 3A. Plano topográfico de Vista Hermosa.

Figura 3B. Batán de uso doméstico en Vista Hermosa.

hay un pozo de captación de agua que mide 1.20 m de largo por 1 m de diámetro.

4.4 Vista Hermosa (P-Am-L-Oc-30) (arquitectura habitacional)

Vista Hermosa (figura 3) se sitúa en una colina natural al noroeste del distrito Ocalli. Sus coordenadas UTM son 9316546 N y 802776 E y tiene una altitud de 2275 m s. n. m. El sitio presenta un conjunto de estructuras arquitectónicas y batanes distribuidos sobre la colina natural, ocupando una superficie aproximada de 22567.06 m² y tienen un perímetro de 698.16 m.

Las estructuras arquitectónicas consisten en recintos con pequeños muros de contención y doble paramento, construidos con piedras pequeñas de caliza y arenisca con vista al exterior, unidas con mortero de barro y pachillas.

En el interior y el exterior de algunos recintos se han registrado nueve batanes con evidencias de uso y hechos de piedra caliza y arenisca. Al parecer, casi todos los batanes se ubican dentro de los recintos, pero algunos fueron manipulados y ahora están fuera de su contexto.

4.5 Pueblo Viejo (P-Am-L-Oc-31) (arquitectura habitacional)

Pueblo Viejo (figura 4) se localiza en una semiplanicie con colinas naturales que forman montículos, en la parte noroeste del distrito de Ocalli. Sus coordenadas UTM son 9316236 N y 806831 E y tiene una altitud de 2953 m s. n. m. El sitio presenta más de ochenta y seis recintos de formas circulares y semicirculares, construidos con piedras pequeñas de caliza y arenisca unidas con barro mezclado con paja, piedrecillas de cuarzo lechoso y areniscas de color rojizo; también se hallaron algunos fragmentos de cerámica. Los recintos tienen muros de doble paramento y sus paredes internas y externas están enlucidas con tierra de color *beige*, lo que evita la humedad y conserva una temperatura cálida y favorable para sus ocupantes.

Los recintos se ubican en una zona de páramo sobre pequeñas colinas naturales, formando conjuntos de cuatro, seis y diez recintos, con sus respectivos vanos de acceso y canaletas de drenaje. Algunos de los recintos están separados por callejones que miden entre 0.90 y 1.10 m de ancho. El sitio ocupa un área de 122460.77 m² y tiene un perímetro aproximado de 1430.27 m².

Figura 4A. Estructura circular del sitio arqueológico Pueblo Viejo.

Figura 4B. Vista panorámica del sitio arqueológico Pueblo Viejo.

Figura 5. Parcelas agrícolas de Puka Cushpa: sector A (izda.) y sector B (dcha.).

4.6 Puka Cushpa (P-Am-L-Oc-24) (arquitectura agrícola/habitacional)

Puka Cushpa (figura 5) se sitúa en una ladera en declive de la margen derecha del Marañón. Sus coordenadas UTM son 9307024 N y 805913 E y tiene una altitud de 1292 m s. n. m. El sitio presenta parcelas agrícolas y recintos arquitectónicos distribuidos por una ladera que ocupa un área aproximada de 270000 m². Las parcelas agrícolas están delimitadas por muros de piedra caliza y arenisca que miden entre 1.20 y 0.80 m de alto y 0.50 m de ancho. Las parcelas tienen formas variadas y abarcan áreas entre ¼ y ½ ha de terreno agrícola. Los recintos son circulares, con muros de piedra caliza y barro que miden entre 4 y 6 m de diámetro. Algunos tienen vanos de acceso hacia el río Puka Cushpa. Cerca del camino al pueblo de Collonco hay un

batán de roca granítica que mide 1 m de largo, 0.75 m de ancho y 0.25 m de alto. El sitio está en regular estado de conservación.

4.7 Piedra Molde (P-Am-L-Oc-25) (pintura rupestre)

Piedra Molde se localiza en una planicie natural de la margen derecha del Marañón. Sus coordenadas UTM son 9307922 N y 805779 E y tiene una altitud de 1413 m s. n. m.

El sitio posee una piedra granítica e irregular cerca del camino de Selcho a Collonco. La piedra tiene una superficie plana de 3.60 por 2.25 m y una altura de 0.80 a 1.30 m, donde se han tallado once hoyos circulares e irregulares. Algunos de los hoyos están desgastados por estar expuestos a la intemperie.

Figura 6A. Área de ubicación de El Mirador.

4.8 Selcho (P-Am-L-Oc-26) (arquitectura agrícola)

Selcho se sitúa en una ladera en declive de la margen derecha del Marañón. Coordenadas UTM: 9309088 N y 805569 E. Su altitud es de 1716 m s. n. m. El sitio presenta terrazas agrícolas en un terreno en pendiente con mucha vegetación, ocupando un área de 75 m² aproximadamente. Las terrazas agrícolas tienen entre 60 y 80 m de largo y entre 0.30 y 0.80 m de altura en los muros, construidos con piedras calizas con vista al exterior unidas con barro y pachillas. Junto a las terrazas hay un «puquio de agua» de 0.50 por 0.20 m que sería el centro de abastecimiento de agua. El sitio está cubierto por vegetación arbustiva y las prácticas agrícolas han dañado las estructuras.

4.9 El Mirador (P-Am-L-Crr-33) (arquitectura habitacional)

El Mirador (figura 6) se ubica en las coordenadas UTM 9314720 N y 790701 E y tiene una altitud de 2059 m s. n. m. El sitio posee un conjunto de recintos y terrazas sobre la cima del cerro Kunamia que ocupan un área aproximada de 14033.22 m². Hay dos conjuntos de estructuras arquitectónicas con ocho recintos circulares cada uno, distribuidos a lo largo del eje de las terrazas, que tienen entre 83.50 y 20 m de plataforma y 0.80 m de altura.

4.10 Fila Alta (P-Am-L-Crr-37) (arquitectura habitacional)

Fila Alta (figura 7) se localiza en una colina natural. Sus coordenadas UTM son 9316346 N y 799220 E y

Figura 6B. Plano topográfico del sitio arqueológico El Mirador.

tiene una altitud de 2144 m s. n. m. El sitio presenta 42 recintos circulares y semicirculares, terrazas con muros de contención y un sistema de callejones distribuidos en una zona de vegetación arbustiva que ocupa un área aproximada de 7471.39 m². Las estructuras arquitectónicas tienen muros de doble paramento, construidos con piedras pequeñas de caliza y arenisca unidas con barro. También se han encontrado seis batanes con huellas de uso en el interior de los recintos 19, 20, 22, 23, 24 y 25. Los batanes son de piedra arenisca y tienen entre 0.78 y 0.64 m de largo y entre 0.15 y 0.10 m de altura. Muestran un gran desgaste con dimensiones entre 0.55 y 0.48 m de diámetro mayor y entre 0.16 y 0.40 m de diámetro menor, con una profundidad de área de desgaste entre 0.10 y 0.15 m. Estos batanes están erosionados por el clima.

4.11 Cerro Campanas (P-Am-L-Crr-32) (pintura rupestre)

Cerro Campanas se localiza en una zona arqueológica de 43041.60 m² y 1146.62 m de perímetro. Sus coordenadas UTM son 9310060 N y 798373 E y tiene una altitud de 1640 m s. n. m. El sitio posee una roca arenisca con partículas de cuarzo lechoso que presenta una pared vertical con petroglifos en bajo relieve. Los petroglifos son figuras zoomorfas, antropomorfas y geométricas hechas con percusión directa y surcos anchos de 0.02 por 0.002 m de profundidad.

Figura 7. Área de ubicación de Fila Alta (izda.) y plano topográfico de este sitio arqueológico (dcha.).

4.12 El Metal (P-Am-L-Crr-34) (pintura rupestre)

El Metal (figura 8) se sitúa en las coordenadas UTM 9314760 N y 791771 E y tiene una altitud de 1858 m s. n. m. El sitio presenta figuras antropomorfas y zoomorfas (llamas) sobre rocas de caliza y arenisca. Las figuras zoomorfas son las más abundantes y están pintadas con pigmentos naturales, probablemente mezclados con una sustancia pegajosa.

4.13 Cerropata (P-Am-L-Crr-35) (pintura rupestre)

Cerropata (figura 9) se localiza en las coordenadas UTM 9315248 N y 789951 E y tiene una altitud de 1623 m s. n. m. El sitio presenta un conjunto de pinturas rupestres con figuras antropomorfas, zoomorfas, geométricas, manos humanas y escenas con humanos

Figura 8. Pinturas rupestres de El Metal.

Figura 9. Pinturas rupestres en Cerropata con representaciones de figuras antropomorfas (izda.) y otros ejemplos gráficos de este sitio (dcha.).

y animales que se distribuyen por la pared vertical de unos farallones rocosos. Las pinturas se hicieron con pigmentos naturales sobre la superficie de la roca, cerca de la base y en el tercio medio de la pared rocosa.

4.14 Galeras (P-Am-L-Crr-36) (pintura rupestre)

Galeras (figura 10) se localiza en las coordenadas UTM 9316012 N y 799709 E. Tiene una altitud de 1883 m s. n. m. y un área arqueológica de aproximadamente 143853.51 m². Corresponde a un conjunto de petroglifos y concavidades en la roca «espejos de agua», con una serie de oquedades que se distribuyen sobre soportes de la roca natural ubicados en la margen izquierda de la quebrada Galera.

Por lo tanto, existe arquitectura habitacional, roquedales, arte rupestre y «espejos de agua» en las orillas de las quebradas del Marañón. El arte rupestre está representado en cuevas, rocas y piedras. Hay pictografías (pintadas) y petroglifos (tallados) (López 2022). Los «espejos de agua» son concavidades ceremoniales en la roca natural, cerca de corrientes de agua.

Figura 10. Escenas antropomorfas y zoomorfas en Galeras (izda.). Vista panorámica de la topografía agreste de Camporredondo y Ocallí, margen derecha de la cuenca del río Marañón (dcha.).

Tabla 1. Resumen de sitios arqueológicos.

N.º	NOMBRE TOPÓNIMO	CÓDIGO	CUENCAS		TIPOLOGÍA DE SITIOS
			Utcubamba	Marañón	
1	Selcho Puñuna	P-Am-L-Oc-27	---	M. Derecha	Habitacional
2	Lima dulce	P-Am-L-Oc-28	---	M. Derecha	
3	Santa Lucía	P-Am-L-Oc-29	---	M. Derecha	
4	Vista Hermosa	P-Am-L-Oc-30	---	M. Derecha	
5	Pueblo Viejo	P-Am-L-Oc-31	---	M. Derecha	
6	Fila Alta	P-Am-L-Crr-37	---	M. Derecha	
7	El Mirador	P-Am-L-Crr-33	---	M. Derecha	
8	Selcho	P-Am-L-Oc-26	---	M. Derecha	Agrícola
9	Puka Cushpa	P-Am-L-Oc-24	---	M. Derecha	Agrícola/habitacional
10	Piedra molde	P-Am-L-Oc-25	---	M. Derecha	Arte rupestre
11	Cerro campanas	P-Am-L-Crr-32	---	M. Derecha	
12	El Metal	P-Am-L-Crr-34	---	M. Derecha	
13	Cerropata	P-Am-L-Crr-35	---	M. Derecha	
14	Galeras	P-Am-L-Crr-36	---	M. Derecha	

5. DISCUSIONES

La cultura Chachapoya se manifiesta a través de asentamientos en las alturas montañosas, con terrazas de piedra y viviendas circulares que exhiben decoraciones en forma de esculturas de piedra y mosaicos de mamostería, junto con su arte rupestre, cultura material y prácticas funerarias (Koschmieder 2017).

De manera intuitiva, se llegó a imaginar que pueden existir evidencias arqueológicas dentro de un entorno medioambiental alejado y hostil (Church y Guengerich 2017).

En cuanto a los sitios arqueológicos en la margen derecha del Marañón, se observan estructuras arquitectónicas en zonas agrestes con patrones circulares y semicirculares, empleando calizas y areniscas locales como materiales de construcción, en Selcho Puñuna, Lima Dulce, Santa Lucía, Pueblo Viejo, Fila Alta y El Mirador.

Morales (2022) ha estudiado la cuenca del río Barracas, identificando 37 estructuras arquitectónicas con formas semicirculares, circulares y rectangulares, sugerentes de habitaciones usadas por pobladores en épocas ambientalmente inestables (Morales *et al.* 2022).

En el caso del complejo arqueológico de Kuelap, predominan los edificios circulares con techos cónicos

decorados con frisos geométricos y figurativos (Koschmieder 2014). La arquitectura habitacional prehispánica en la región del Amazonas comparte características comunes, como recintos circulares y semicirculares, evidenciadas en la margen derecha del río Marañón.

De los 9 sitios identificados en esta región, 8 están estratégicamente ubicados en las cimas de montañas, controlando valles agrícolas, protegiéndose de lluvias intensas y epidemias.

Esta disposición coincide con el estudio de Morales, al mostrar estructuras similares en una topografía accidentada. Pueblo Viejo se diferencia por canaletas y paredes enlucidas debido a su ubicación en un páramo a menor altitud (Morales *et al.* 2022).

En relación al arte rupestre, una investigación en el valle de Genoa utilizó fotografías para clasificar 47 motivos en t11 y 94 en ltm, incluyendo trazos lineales, círculos, figuras cerradas irregulares, grecas y zigzags (Scheinsohn *et al.* 2022).

Olivera (2012) registró 12 sitios con arte rupestre en la cuenca del río Marañón, presentando figuras geométricas, animales y humanas.

Villar (2022) analizó 13 lugares con arte rupestre de estilo inca en las provincias de Luya, Utcubamba y Bongará, descubriendo figuras de camélidos y túnicas en sitios como Ayasamana, Yamón y Pollurua.

Estas representaciones coinciden con grabados antropomorfos, zoomorfos y geométricos en Galeras y Yamón. Escenas similares de caza y trampas también se observan en Limones, Calpón y Putquerurco (Villar 2022).

Además, en la margen izquierda del Marañón, en Cajamarca, se encuentran representaciones de animales como monos, cérvidos y zarigüeyas (Villar 2021).

La riqueza arqueológica en la región amazónica, que puede pasar desapercibida debido a su entorno agreste, ha sido objeto de diversos estudios, incluyendo investigaciones arqueológicas, etnohistóricas y genéticas (Guevara *et al.* 2020).

La similitud en patrones arquitectónicos y arte rupestre en ambas márgenes del río Marañón y en la cuenca del Utcubamba sugiere una relación profunda entre estas áreas. Estos hallazgos, a pesar del entorno desafiante, han permitido una comprensión más completa de la cultura Chachapoya y su historia.

El área geográfica de los chachapoyas también caracteriza a su cultura por la representación de arte rupestre, tal como se demuestra en Cerro Campana, El Metal, Cerro Pata y Galeras.

El patrón arquitectónico se torna recurrente en otras zonas de la Amazonia y, por filiación cultural de los sitios arqueológicos identificados y principio de recurrencia, nos permite señalar que los 14 sitios registrados en la margen derecha del río Marañón datan del periodo Intermedio Tardío.

6. CONCLUSIONES

En la región del Amazonas, los estudios arqueológicos han sido escasos, inicialmente centrados en la cuenca del río Utcubamba durante el siglo XX y posteriormente ampliados para incluir el valle de Luya. Aunque las investigaciones han aumentado con el tiempo, se han identificado pocos sitios arqueológicos en esta zona.

El estudio arqueológico en la margen derecha de la cuenca del río Marañón ha revelado 14 sitios prehispánicos, exhibiendo una variedad de características que incluye arquitectura habitacional, agrícola, agrícola/habitacional y arte rupestre; aunque se enfrentan a amenazas significativas debido a la actividad humana y los factores climáticos. Las estructuras arquitectónicas y el arte rupestre están dispersos en un terreno agreste y vulnerable, con algunas muestras de deterioro irreversible: la erosión y el impacto antrópico, como el huaqueo y las actividades agrícolas, amenazan la integridad de estos valiosos tesoros arqueológicos.

La arquitectura habitacional y el arte rupestre revelan patrones culturales y formas de vida prehispánicas. En ese sentido es importante la protección de estos sitios para salvaguardar el patrimonio cultural, fomentar el desarrollo local y la conciencia cultural; a través de la investigación y la colaboración de diferentes sectores para promover el turismo cultural sustentado y valorar los bienes materiales prehispánicos como una fuente de identidad y desarrollo para las comunidades locales.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CAHIZA, P. A.; V. V. TERRAZA. 2021. *Somos arqueología: conceptos, métodos, prácticas y discusiones bajo lupa universitaria*. Cuadernillo del Módulo de Alfabetización Académica, FFyL, UNCuyo.
- CARRANZA, E.; C. BALIRÁN; F. BOBILLO. 2020. El estudio de los procesos de formación del registro arqueológico y sus efectos en los conjuntos líticos. *Revista del Museo de Antropología* 13, 1: 331-332. <<https://doi.org/10.31048/1852.4826.v13.n1.28127>>.
- CHURCH, W.; A. GUENGERICH. 2017. La (re)construcción de Chachapoyas a través de la historia e historiografía. *Boletín de Arqueología PUCP* 23: 5-38. <<https://doi.org/10.18800/boletindearqueologiapucp.201702.000>>.
- GÁLVEZ, C.; A. ROCHIETTI. 2018. *Patrimonio cultural del Perú: humanidad andina*. Editorial Universitaria de Villa María. <<https://books.google.at/books?id=01VSDwAAQBAJ>>.
- GUENGERICH, A.; W. CHURCH. 2017. Una mirada hacia el futuro: nuevas direcciones en la arqueología de los Andes nororientales. *Boletín de Arqueología PUCP* 23: 313-334. <<https://doi.org/10.18800/boletindearqueologiapucp.201702.011>>.
- GUEVARA, E. K.; J. U. PALO; S. ÖVERSTI; J. L. KING; M. SEIDEL; M. STOLJAROVA *ET ALII*. 2020. Genetic assessment reveals no population substructure and divergent regional and sex-specific histories in the Chachapoyas from northeast Peru. *PLoS ONE* 15, 12: e0244497. <<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0244497>>.
- GUILLÉN, S. 2017. *Chachapoya: guerreros de las nubes*. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.
- KOSCHMIEDER, K. 2014. Asentamientos Chachapoya en el norte de la provincia de Luya, departamento de Amazonas. *Arqueología y Sociedad* 28: 71-114. <<https://doi.org/10.15381/arqueolsoc.2014n28.e12210>>.

- KOSCHMIEDER, K. 2017. La organización sociopolítica de los chachapoya: implicancias de la evidencia arqueológica de la provincia de Luya (departamento de Amazonas). *Boletín de Arqueología PUCP* 23: 95-125. <<https://doi.org/10.18800/boletindeferqueologiapucp.201702.003>>.
- LÓPEZ, L. 2022. Clasificación y análisis espacial de cúpulas y oquedades en los estudios sobre arte rupestre de importancia arqueológica en los Andes orientales de Colombia. *Revista Colombiana de Antropología* 58, 1: 353-382. <<https://doi.org/10.22380/2539472X.1808>>.
- MARCOS, A.; L. VALERA. 2022. De la ética ambiental a la ecología humana. Un cambio necesario. *Pensamiento. Revista de Investigación e Información Filosófica* 78, 298: 785-800. <<https://doi.org/10.14422/pen.v78.i298.y2022.027>>.
- MATTHEWS-BIRD, F.; B. G. VALENCIA; W. CHURCH; L. C. PETERSON; M. BUSH. 2017. A 2000-year history of disturbance and recovery at a sacred site in Peru's northeastern cloud forest. *The Holocene* 27, 11: 1707-1719. <<https://doi.org/10.1177/0959683617702232>>.
- MORALES, M.; R. HOGUIN; B. OXMAN; M. PIROLA; M. ROUAN; J. MERLER; S. BUSTOS; P. TCHILINGUIRIAN; L. S. ÁLVAREZ; C. SAMEC; P. KOHAN; H. YACOBACCIO. 2022. Evolución ambiental y registro arqueológico de la cuenca del río Barrancas, provincia de Jujuy, Argentina. *Revista del Museo de Antropología* 15, 1: 97-116. <<https://doi.org/10.31048/1852.4826.v15.n1.34596>>.
- NEME, G. A.; C. OTAOLA; M. A. GIARDINA; A. F. GIL; F. R. FRANCHETTI. 2020. Consumo de fauna y funcionalidad de sitios: testeando hipótesis en los Andes meridionales. *Latin American Antiquity* 31, 1: 163-179. <<https://doi.org/10.1017/laq.2019.100>>.
- OLIVERA, Q. 2012. Arte rupestre en la cuenca del Marañón, regiones de Amazonas y Cajamarca, Perú. *Investigaciones Sociales* 16, 28: 397-402. <<https://doi.org/10.15381/is.v16i28.7414>>.
- PREVITALI, M.; R. VALENTE. 2019. Archaeological documentation and data sharing: digital surveying and open data approach applied to archaeological fieldworks. *Virtual Archaeology Review* 10, 20: 17-27. <<https://doi.org/10.4995/var.2019.10377>>.
- RIGHETTI, G.; S. SERAFINI; F. BRONDI; W. CHURCH; G. GARNERO. 2021. Survey of a Peruvian Archaeological Site Using LiDAR and Photogrammetry: A Contribution to the Study of the Chachapoya. En *Computational Science and Its Applications – ICCSA 2021 = Lecture Notes in Computer Science* 12954, pp. 613-628. Springer, Cham. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-86979-3_43>.
- RUIZ, A. 2013. Investigaciones arqueológicas en San Pedro, Chachapoyas-Perú. *Investigaciones Sociales* 17, 31: 27-38. <<https://doi.org/10.15381/is.v17i31.7898>>.
- SCHEINSOHN, V.; S. LEONARDT; F. RIZZO; G. VADALÁ; P. TCHILINGUIRIAN. 2022. Arte rupestre en los sitios Tres Lagunas 1 y Las Tres Marías (valle del Genoa, Chubut, Argentina): un aporte metodológico. *Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino* 27, 1: 87-105. <<https://doi.org/10.56522/bmchap.0060010270002>>.
- SUGRAÑES, N.; M. P. POMPEI; G. NEME; A. GIL. 2021. Tecnología y movilidad en el Atuel Medio: el registro arqueológico del sitio Los Gallegos 1 (San Rafael, Mendoza). *Comechingonia* 25, 2: 5-36. <<https://doi.org/10.37603/2250.7728.v25.n2.28965>>.
- VANVALKENBURGH, P.; Z. CHASE; A. TRASLAVIÑA; B. J. M. WEAVER. 2016. Arqueología histórica en el Perú: posibilidades y perspectivas. *Boletín de Arqueología PUCP* 20: 5-24. <<https://doi.org/10.18800/boletindeferqueologiapucp.201601.001>>.
- VANVALKENBURGH, P.; K. C. CUSHMAN; L. J. CASTILLO; C. ROJAS; C. B. ROBERTS; C. KEPLER; J. KELLNER. 2020. Lasers Without Lost Cities: Using Drone Lidar to Capture Architectural Complexity at Kuelap, Amazonas, Peru. *Journal of Field Archaeology* 45, S1: S75-S88. <<https://doi.org/10.1080/00934690.2020.1713287>>.
- VILLAR, A. 2021. Pinturas rupestres de cazadores-recolectores en el nororiente peruano: cuencas del Marañón y Utcubamba. *ISHRA, Revista del Instituto Seminario de Historia Rural Andina* 6: 33-52. <<https://doi.org/10.15381/ishra.n6.20986>>.
- VILLAR, A. 2022. Manifestaciones rupestres de estilo inca en Amazonas: la huella de un imperio plasmada sobre rocas. *Arqueológicas* 31, 2: 265-299. <<https://revistas.cultura.gob.pe/index.php/arqueologicas/article/view/118>>.
- ZAFRA DE LA TORRE, N. 2017. El registro arqueológico como patrimonio histórico. *Complutum* 28, 1: 23-35. <<https://doi.org/10.5209/CMPL.58421>>.